

UDK 635.22

BATAT O‘SIMLIGINI QORAQALPOG‘ISTON TUPROQ-IQLIM SHAROITIGA MOS ISTIQBOLLI NAVLARINI TANLASH

Erejepova Gulbahar Tájetovna

Qoraqalpog‘iston qishloq xójaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti

Nuretdinova Maxbuba Muxatdinovna

Qoraqalpog‘iston qishloq xójaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktorant

E-mail: gulbaxorerejepova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17536978>

Annotatsiya Mazkur maqolada batat (*Ipomoea batatas* L.) o‘simligini Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitiga mos istiqbolli navlarini aniqlash bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. O‘rganilgan navlarning o‘shish dinamikasi, hosildorligi va moslashuvchanligi tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, Sochakinur, Japan, Xazina, Filial va Toyloq navlari Qoraqalpog‘istonning qumloq, sug‘oriladigan tuproqlarida yuqori hosildorlik va issiqqa chidamlilik xususiyatlari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Batat, tuproq-iqlim sharoiti, nav tanlash, hosildorlik, moslashuvchanlik.

Annotation. This article presents the results of research conducted to identify promising sweet potato (*Ipomoea batatas* L.) varieties adapted to the soil and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan. The growth dynamics, yield, and adaptability of the studied varieties were analyzed. According to the results, the varieties Sochakinur, Japan, Khazina, Filial, and Toyloq demonstrated high productivity and heat tolerance on the sandy, irrigated soils of Karakalpakstan.

Keywords: Sweet potato, soil and climatic conditions, variety selection, yield, adaptability.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований, проведенных с целью выявления перспективных сортов батата (*Ipomoea batatas* L.), адаптированных к почвенно-климатическим условиям Республики Каракалпакстан. Проанализированы динамика роста, урожайность и адаптивность изученных сортов. Согласно полученным результатам, сорта Сочакинур, Япония, Хазина, Филиал и Тойлок показали высокую урожайность и устойчивость к жаре на песчаных орошаемых

Ключевые слова: Батат, почвенно-климатические условия, отбор сортов, урожайность, адаптивность.

Kirish So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi va qurg‘oqchilik sharoitida issiqqa va sho‘rlanishga chidamli ekin turlarini joriy etish zarurati ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, noananaviy sabzavod tropik kelib chiqishga ega bo‘lgan batat (*Ipomoea batatas* L.) o‘simligi O‘zbekiston, jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida istiqbolli ekin hisoblanadi. [2]. Batat ildizmevalarida 25–30% kraxmal, 2–3% oqsil, shuningdek, A, B, C, E vitaminlari mavjud bo‘lib, oziq-ovqat va chorvachilikda keng foydalaniladi. Jahon tajribasida Xitoy, AQSh, Yaponiya, Filippin, va Hindiston batat yetishtirish bo‘yicha yetakchi davlatlardir.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqlimi keskin kontinental bo‘lib, yozda havo harorati 40–45°C gacha, qishda esa -10°C gacha pasayadi. Tuproqlari asosan bo‘z, qumloq va sho‘rlangan turlarga mansub. Shu sababli, bu mintaqaga mos, issiqqa, qurg‘oqchilikka va tuproq sho‘rligiga chidamli navlarni tanlash muhim vazifadir.

Tadqiqot usullari. Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqlimiy hududi hisoblangan Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tajriba maydonida 25m² b6lgan joyda uch qaytariqda olib borildi

«Metodika gosudarstvennogo sortoispaniya sel’skoxozyaystvennix kul’tur». Vypusk IV Kartofel’, baxchevie i ovoshnie kul’turi (M. Kolos. 1975), «Metodika polevogo opita» (Dospexov B.A., 1985), «Metodika opitnogo dela v ovoshevodstve i baxchevodstve» (Belik V.F., 1992), Mejdunarodnie pravila analiza semyan. – Moskva Kolos, 1984. Shirokiy unificirovanny klassifikator SEV i mejdunarodniy klassifikator SEV vida Ipomea batatas L. – Leningrad VIR, 1980. «Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar 6tkazish metodikasi» (B.A.Azimov va B.B.Azimov (2002). «Rekomentacii vırashivaniya batata v Uzbeksitane» Mavlyanova R.F., Medjidov S.M. (2003) Har bir variant 10 m² maydonda ekildi. O‘simliklarning o‘shish dinamikasi, barg soni, ildizmeva hosildorligi va biomassa og‘irligi aniqlanib, statistik tahlil qilindi. Sabzavodchilik, polizchilik va kartoshkachilikda dala tajribalarini 6tkazish tartibida tajriba sxemasini tuzish, tajriba maydonchasi (delyanka, paykal) yuzasi, shakli. variantlarni qaytariq yoki takror joylashtirish soni hamda tartibi va boshqalar ahamiyatli hisoblanadi. Lekin kartoshka bilan tajriba 6tkazishda uning 6ziga xos xususiyatlari ham bor. Ular quyidagilardan iborat. O‘simliklarni parvarishlash. Barcha tajriba maydonida 6simlikni parvarishlash ishlari qisqa muddatda va baravar (boronalash, kultivatsiya qilish, tuproq uyish va boshqalar) bajarilishi kerak. Dalada 6sayotgan tajriba ekinlari begona 6tlardan xoh toza holatda b6lishi kerak, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurashish uchun kimyoviy vositalarni q6llashga y6l q6yiladi. Lekin ular tuproqning oziqa tartibotiga va tajriba 6simliklarining rivojlanishiga t6sir qilmasligi lozim. Dala tajriba larini 6tkazishda bir kun davomida hamma variantlarning har bir ishini agrotexnik talablar asosida sifatli bajarish, albatta, asosiy qoida b6lishi kerak. Iloji b6lmagan hollarda tajribani har takrorida (qaytariqda) ishlarni bir kunda 6tkazishga y6l q6yiladi. [1].

Har bir variant 10 m² maydonda ekildi. O‘simliklarning o‘shish dinamikasi, barg soni, ildizmeva hosildorligi va biomassa og‘irligi aniqlanib, statistik tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. Fenologik kuzatuvlar Batat 6simligining ochiq maydonga 6tkazilgannan keyin fenologik kuzatishlar olib borilganda poyasining uzunligi barg yuzasining k6lami mevasining og‘irligini 6lchash singari ishlar olib

borildi. Shuningdek tuganakmevalrining ogirliqi singari belgi hususiyatlari boyicha fenologik kuzatishlar olib borildi va tahlil qilindi.. Kóchatlarni ekish muddati, kóchatlarni tutuvchanligi, birinchi va oxirgi hosil terish muddatlari aniqlandi. Kuzatuvlar ikki qaytariqda, ushbu ósuv fazasiga kirgan ósimliklar sonini sanash bilan aniqlandi. 3. Biometrik ólchovlar. Ósimlikni yoppasiga hosilga kirgan davrida ótkazildi. Bunda ósimlikni asosiy poyasi uzunligi, yon shohlar soni, uzunligi va barglar soni aniqlandi. ólchovlar har bir maydonchadagi 5ta ósimlikda ótkazildi.

Batat nav namunalarining palak uzunligi boyicha kórsatgichlar

№	Navlar	Har bir navni turli muddatlarda ólchash		
		60 -kun	90-kun	120-kun
		Palak uzunligi sm	Palak uzunligi sm	Palak uzunligi sm
1	Xazina(st)	200	225	250
2	Japan	170	200	230
3	Sochakinur	210	250	295
4	Toyloq	230	275	300
5	Filial	190	220	260

Fenologik kuzatishlarning natijalarga asosanib batat navlari palak uzunligiga kóra nazorat navi bólgan Xazina naviga solishtirganda 60-chi kunida Japan navida -30 sm farq aniqlangan bólsa Filial navida ham nazorat naviga nisbatan past natija aniqlandi. Sochakinur va Toyloq navlarida bólsa yaxshi kórsatgichlar aniqlandi. 90-chi kuni bólsa nazorat navidan +50 sm Sochakinur+75 sm Toyloq navlarida aniqlandi Fenologik tahlil 120-chi kunida bólsa eng yuqori kórsatcich Toyloq navida 300 sm palak uzunligi bilan Sochakinur navi bólsa 295sm kórsatgichlarni kórsatdi.

Batat tuganaklarining ogirliqi boyicha

№	Navlar	Tuganaklar vazni gr	Bir tupdagi órtacha vazni gr
1	Xazina(st)	420±10,0	1668
2	Japan	287±6,8	1407
3	Sochakinur	550±10,0	1877
4	Toyloq	480±9,8	1873
5	Filial	300±5,8	1550

Batat ósimliklarining ogirliqi boyicha tahlil qilinganda yuqori kórsatgichni nazorat navi bólgan Xazina naviga solishtirganda Sochakinur Toyloq navlari kórsatgan bólsa nazorat naviga solishtirganda hosildorligi órtacha kórsatgichni

Beniazuma va Xar-Bay navlari kórsatgan bólsa past kórsatgichlarni bólsa , Filial Japan navlarida aniqlandi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, batat o‘simligi Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida muvaffaqiyatli o‘sadi. Eng istiqbolli navlar sifatida **“Sochakinur”** va **“Toyloq”** tavsiya etiladi. Ular yuqori issiqlikka chidamliligi, yaxshi bozorbopligi va yuqori kraxmal miqdori bilan ajralib turadi. Kelgusida ushbu navlar asosida **mahalliy seleksiya ishlari** olib borish va **ko‘chat yetishtirish tizimini** yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimov B.J. *Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda metodika.* – Toshkent, 2018.
2. FAO. (2021). *Sweet potato: Production, use and breeding.* – Rome.
3. Woolfe J.A. (1992). *Sweet Potato: An Untapped Food Resource.* – Cambridge University Press.
4. Mirzaev M.M., Yoqubov Sh. (2020). *O‘zbekiston sharoitida yangi sabzavot turlarini o‘rganish.* – T.: Fan.
5. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma‘lumotlari, 2024-yil.